

XUSUSIY VA DAVLAT TELEKANALLARIDA TOK-SHOU JANRINING IMKONIYATLARI: FUNKSIONAL VA TAQQOSIY TAHLIL

Shamsiddinova Gulhayo Qaytar qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti Jurnalistika
va o'zbek, filologiyasi fakulteti magistranti

oqbotayevagulhayo@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18359529>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 12-yanvar 2026 yil

Nashr qilindi: 24-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

tok-shou, davlat telekanali, xususiy telekanal, media imkoniyatlari, auditoriya, telejurnalistika, teleboshlovchi

ABSTRACT

Mazkur ilmiy ishda tok-shou janrining davlat va xususiy telekanallardagi imkoniyatlari, ularning funksional vazifalari hamda janr rivojiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilinadi. Tadqiqotda tok-shou janrining kommunikativ, ijtimoiy va ko'ngilochar salohiyati telekanal maqomiga bog'liq holda o'rganiladi. Davlat telekanallarida tok-shoular ijtimoiy-ma'rifiy va axloqiy vazifalarni bajarishga yo'naltirilgani, xususiy telekanallarda esa auditoriya qiziqishi va interaktivlik ustuvorligi, shuningdek boshlovchining ko'rsatuvdagi o'rni aniqlanadi. Taqqosiy tahlil natijalari tok-shou janrining milliy televideniyaedagi o'rni va uning rivojlanish istiqbollari belgilashga xizmat qiladi.

Kirish. O'zbekiston telemakonida mustaqillik yillaridan so'ng yuz bergan institutsional va tarkibiy o'zgarishlar televidenie faoliyatining mazmuni hamda janrlar tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Xususan, xususiy telekanallarning vujudga kelishi axborot tarqatishning an'anaviy modelini transformatsiyalab, teleeshittirishlarda janrlar xilma-xilligini kengaytirishga xizmat qildi. Ushbu jarayon natijasida tomoshabin auditoriyasining ehtiyoj va qiziqishlariga moslashgan, kommunikativ jihatdan faol bo'lgan yangi teleformatlar shakllandi. Ayniqsa, tok-shou janrining O'zbekiston televideniyesida keng qo'llanila boshlashi zamonaviy telekommunikatsiya jarayonlarining muhim ko'rinishlaridan biri sifatida baholanadi. Tok-shoular o'zining interaktiv tabiati bilan ajralib turib, tomoshabinni faqat passiv kuzatuvchi emas, balki muhokama jarayonining bevosita ishtirokchisiga aylantiradi. Bu esa televidenie va auditoriya o'rtasidagi kommunikativ aloqalarning sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga zamin yaratadi."Xususiy telekanallarning rivojlanishi bilan tok-shoular mazmunan va shaklan yanada erkinlashib, janr doirasida tajribaviy yondashuvlar paydo bo'ldi. Bu jarayon O'zbekiston televideniyesida tok-shou janrining funksional imkoniyatlarini kengaytirib, uni zamonaviy telemakonning muhim tarkibiy qismiga aylantirdi."¹ Shu bois, tok-shou janrining shakllanishi va rivojlanishini ilmiy jihatdan tahlil qilish bugungi kunda televideniye janrlari evolyutsiyasini o'rganishda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism. Tok-shou janri televideniyaedagi dialogik muloqotga asoslangan janr sifatida jamoatchilik fikrini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu janr boshlovchi,

¹Karimov A. "Zamonaviy televideniye janrlari". – Toshkent: O'zDJTU nashriyoti, 2021.

mehmonlar va auditoriya o'rtasidagi bevosita yoki bilvosita muloqot orqali axborot yetkazish, muammolarni muhokama qilish hamda tomoshabinni faol jarayonga jalb etish imkonini beradi. Ilmiy adabiyotlarda tok-shou quyidagi asosiy imkoniyatlarga ega janr sifatida e'tirof etiladi:

- ijtimoiy muammolarni ochiq muhokama qilish;
- jamoatchilik fikrini shakllantirish va yo'naltirish;
- auditoriya bilan interaktiv aloqani ta'minlash;
- axborot va ko'ngilocharlik funksiyalarini uyg'unlashtirish.

Mazkur imkoniyatlarning namoyon bo'lish darajasi esa telekanalning davlat yoki xususiylikiga bevosita bog'liq hisoblanadi.

Davlat telekanallarida tok-shou janrining imkoniyatlari.

"Davlat telekanallari jamiyat manfaatlariga xizmat qiluvchi ijtimoiy institut sifatida faoliyat yuritadi. Shu sababli, ulardagi tok-shoular asosan ijtimoiy barqarorlik, ma'rifiylik va axloqiy tarbiyani ta'minlashga qaratiladi."² Bunday dasturlarda mavzular ehtiyotkorlik bilan tanlanib, bahs-munozaralar muayyan professional va etik me'yorlar doirasida olib boriladi. Davlat telekanallaridagi tok-shoularning asosiy imkoniyatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ijtimoiy ahamiyatga ega mavzularni yoritish;
- ma'rifiy va tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish;
- axloqiy va madaniy qadriyatlarni targ'ib qilish;
- boshlovchining muvofiqlashtiruvchi va nazoratchi roli.

Biroq ushbu modelda qat'iy format va ehtiyotkorlik auditoriya bilan interaktivlik darajasini nisbatan cheklashi mumkin. Misol sifatida "O'zbekiston" telekanalida efirga uzatilyotgan "Munosabat" tok-shousini oladigan bo'lsak, tok-shou boshlovchisi Quddus A'zam o'zining teran fikrlari, ko'rsatuvga taklif qilingan ekspertlarga keskin berayotgan aniq, keng omma uchun tushunarli bo'lgan savollarni berishi bilan boshqa teleboshlovchilardan farqlanib turadi. Tok-shou boshlovchisi har bir ko'tarilgan mavzu yuzasidan yetarlicha bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi hamda auditoriyani boshqara olishi zarur. Bu kabi xususiyatlar ushbu ko'rsatuv boshlovchisi Quddus A'zamda mavjud deyish mumkin. "Munosabat" tok-shousining dramaturgik qurilishi muhokama markaziga aniq muammo qo'yish, mutaxassislar va mas'ul shaxslar fikrini qarama-qarshi nuqtayi nazarlar asosida yoritish tamoyiliga asoslanadi. Boshlovchi bu jarayonda moderator sifatida bahsni muvozanatda olib boradi, suhbat ishtirokchilari o'rtasida muloqotni boshqaradi va muhokamaning ijtimoiy-axloqiy chegaradan chiqib ketmasligini ta'minlaydi. Bu holat davlat telekanallariga xos bo'lgan ma'rifiylik va mas'uliyat tamoyillarining tok-shou janrida namoyon bo'lishini ko'rsatadi.

Davlat telekanallari jamiyat manfaatlariga xizmat qiluvchi ijtimoiy institut sifatida faoliyat yuritadi. Shu sababli, ulardagi tok-shoular asosan ijtimoiy barqarorlik, ma'rifiylik va axloqiy tarbiyani ta'minlashga qaratiladi. Bunday dasturlarda mavzular ehtiyotkorlik bilan tanlanib, bahs-munozaralar muayyan professional va etik me'yorlar doirasida olib boriladi. "Tok-shou - bu muayyan mavzu doirasida olib boriladigan, yetakchi va ishtirokchilar o'rtasidagi muloqotga asoslangan teleko'rsatuv janridir."³ U suhbat, munozara, improvizatsiya, sahnalashtirish va tahlil elementlarini o'z ichiga oladi." O'zbekistonda dastlabki tok-shou unsurlari 2000-yillarda davlat telekanallarida paydo bo'lgan bo'lsa, 2010-yillardan boshlab xususiy telekanallar ushbu formatni ommalashtira boshladi.⁴ Bugungi kunda "Zo'r TV",

² A.Xo'jaqulov, A Ahmedova. (2019). Televideniye va tomoshabin psixologiyasi. Toshkent: Ma'naviyat.

³ A.Ahmedova "O'zbekiston xususiy telekanallarida tok-shou janrining badiiy-dramaturgik xususiyatlari va rejissyorlik konsepsiyalari" M.: Yangi asr avlodi -2025. B-169

⁴ Sodiqova, M. (2020). Zamonaviy O'zbekiston telekanallarida shou janrining rivojlanish tendensiyalari. San'atshunoslik, 2, 45-51.

“Sevimli TV”, “Milliy TV”, “MY5”, “Renssans TV”, “Xalqaro Press klub” kabi telekanallar tok-shoularni ishlab chiqmoqda. Tok-shou janri O'zbekiston xususiy televideniyesida demokratik fikr almashinuvi, erkin muloqot va ijtimoiy muammolarni ochiq muhokama etish maydoniga aylanib bormoqda. Uning badiiy-dramaturgik xususiyatlari rejissyorlik konsepsiyasiga bevosita bog'liq bo'lib, har bir loyiha auditoriya ruhiyatini hisobga olgan holda Bugungi kunda xususiy telekanallardan biri bo'lgan “Zo'r Tv” telekanalida efirga uzatilyotgan “O'zimizda” tok-shousi bugungi kunning dolzarb muammolarini olib chiqmoqda. Sirojiddin O'sarov ko'rsatuv haqida kun.uzga bergan intervyusida “Xorijdan kelayotgan, milliylikka yot g'oyalarga qarshi turish uchun ham milliy kontent zarur. U, shuningdek, ko'rsatuv ustida katta jamoa ishlayotgani, mavzular xilma-xilligi hamda erkinligini aytib, tez kunlarda bu tok-shoular xalq qiziqishini jiddiy uyg'otishiga umid qilayotganini bildirdi.”⁵ mavzular xilma-xilligi hamda erkinligini aytib, tez kunlarda bu tok-shoular xalq qiziqishini jiddiy uyg'otishiga umid qilayotganini bildirdi. efirga uzatilyotgan tok-shoular funksional jihatdan bir-biridan farqlanadi. Davlat telekanallarida tok-shoular ko'proq jamiyat manfaatlariga xizmat qilsa, xususiy telekanallarda ular auditoriya ehtiyojlari va ko'ngilocharlik talablariga yo'naltiriladi. Zamonaviy televideniye sharoitida tok-shou janrining samarali rivoji:

- davlat telekanallarida interaktivlik va ochiqlikni oshirish;
- xususiy telekanallarda esa ijtimoiy mas'uliyat va etik me'yorlarni kuchaytirish orqali ta'minlanishi mumkin.

Xulosa

Tok-shou janri davlat va xususiy telekanallarda turli imkoniyatlarga ega bo'lib, ularning har biri milliy televideniye tizimida muhim o'rin tutadi. Davlat telekanallarida tok-shoular ijtimoiy-ma'rifiy vazifalarni bajarishga xizmat qilsa, xususiy telekanallarda auditoriya bilan erkin muloqot va interaktivlik ustuvor hisoblanadi. Mazkur tahlil tok-shou janrining rivojlanish qonuniyatlarini anglash va uni takomillashtirish uchun ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.A.Ahmedova “O'zbekiston xususiy telekanallarida tok-shou janrining badiiy-dramaturgik xususiyatlari va rejissyorlik konsepsiyalari”M.:Yangi asr avlodi -2025.B-169
- 2.A.Xo'jaqulov, A Ahmedova. (2019). Televideniye va tomoshabin psixologiyasi. Toshkent: Ma'naviyat.
3. Karimov A. “Zamonaviy televideniye janrlari”. – Toshkent: O'zDJTU nashriyoti, 2021.
- 4.To'laganov, H. (2018). Televideniye rejissurasining asoslari. Toshkent.
- 5.Sodiqova, M. (2020). Zamonaviy O'zbekiston telekanallarida shou janrining rivojlanish tendensiyalari. San'atshunoslik, 2, 45–51.
- 6.Rahmatullayeva, I. (2017). Tok-shou janrining badiiy-publitsistik xususiyatlari. O'zMU Axborotnomasi, 3, 112–118.
7. <https://kun.uz>

⁵ <https://kun.uz>